

**СДЖ-1 СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ АСОСИДА ЮҚОРИ
МУСТАҲКАМЛИККА ЭГА БЕТОННИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ
ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ**

Мажидов С.Р.

доц

Сиддиқов И.И.

DSc

samariddin_84@mail.ru

Тошкент архитектура-қурилиш университети

Аннотация - маҳаллий хомашё асосидаги янги авлод суперпластификаторлари қўшилган бетоннинг физик-кимёвий структурасини тадқиқ қилиш ва суперпластикаторлар қўшилганда цементли тизимларда цемент тошининг микроструктураси ва гидратациянинг ўзгариши, кристаллизация ва х.к. жараёнларни ўрганишга шарт-шароит яратишдан иборат.

Калит сўзлар: маҳаллий хом ашёлар, портлендцемент, мураккаб қоришмалар, кимёвий қўшимчалар, суперпластификатор СДж-1, дифференциаль термик таҳлил, термогравиметрик таҳлил, ИК спектр таҳлиллари.

Физик-кимёвий таҳлил методлари кимёвий қўшимчалар – суперпластикаторлар қўшилганда цементли тизимларда цемент тошининг микроструктураси ва гидратациянинг ўзгариши, кристаллизация ва х.к. жараёнларни ўрганишга шарт-шароит яратади.

Композициянинг структура ҳосил қилиш жараёнини тадқиқ қилиш учун инфрақизил спектроскопия (ИҚС) методи, рентгенфаза таҳлил (РФТ), дифференциалли термик таҳлил (ДТТ) ва электрон микроскопия (ЭМ)дан фойдаланилди [1].

Дифференциалли термик тадқиқотларнинг натижалари.

Термик таҳлил қоришма таркибида алоҳида минералларни идентификациялаш (айнан тенглаштириш, бир хил қилиш) ва уларнинг миқдорини аниқлаш, модда ичида рўй бераётган ўзгаришларнинг механизми ва рўй бериш тезлигини тадқиқ қилиш имконини беради, бундай ўзгаришларга қуйидагилар киради: фазали ўтишлар ёки дигидратациянинг кимёвий реакциялари, диссоциация, оксидланиш, қайта тикланиш. Термик таҳлил ёрдамида жараённинг кечиши ва унинг иссиқлик (эндо ёки экзотермик) характери ва рўй беришининг температуравий оралиғи регистрацияланади [2, 3].

1-расмда 28 сутка давомида гидратацияланган СДж-1 суперпластификатори кўшилган цемент тошининг термограммалари кўрсатилган. 130-140⁰С да эндотермик эффект барча намуналарда кузатилади. Бу эффект сувнинг оҳак кремнезёмли гел капилляларидан десорбцияланиши билан қисман боғланган. 195-200⁰С да эндотермик эффект адсорбцияланган сувнинг дегидратацияланишини акс эттиради [4].

1-қўшимчасиз; 2,3,4 цемент массаси бўйича СДж-1 нинг 0,5, 0,8, ва 1,0 % миқдорларида.

1 - расм. Цемент тоши ДТТ нинг эгри чизиқлари.

160-165⁰С да С-S-H ҳам паст температурали эндотермик эффектга эга

бўлади. C_3S , ва алитнинг гидратацияланиши натижасида олинган тоберморитли гел ўхшаш характеристикаларга эга; $140-150^{\circ}C$ даги эндотермик эффект адсорбцияланган сувнинг камайиши билан боғлиқ, бошқа пик $570^{\circ}C$ да $Ca(OH)_2$ термик парчаланишини акс эттиради. $790^{\circ}C$ да кузатиладиган эндотермик эффект кальций гидросиликатининг иштироки билан мос келиши мумкин [5].

1-жадвал. Дифференциалли термик тадқиқотлар натижалари

Эндоэффектлар нинг температурали оралиғи (интервали), К	Қиздир иш давомийлиг и, мин	Учувч ан моддалар миқдори, %	Массан инг камайиш тезлиги, %/мин	Массани нг умумий камайиши, %
Қўшимчасиз цемент тоши				
391-431	14,44	2,17	0,15	11,59
433-452	16,78	2,32	0,138	
1043-1071	85,55	11,6	0,135	
0,5 % ли СДж-1 суперпластификатор				
391-415	12,67	2,0	0,158	10,4
423-468	18,55	2,3	0,124	
1038-1068	85,22	10,4	0,122	
0,8 % ли СДж-1 суперпластификатор				
395-413	12,44	1,91	0,153	10,2
433-448	16,33	2,23	0,136	
1023-1053	83,55	10,2	0,122	
1,0 % ли СДж-1 суперпластификатор				
323-411	12,22	1,2	0,098	8,38
418-463	18,0	1,8	0,1	
1018-1071	85,55	8,38	0,1	

1 - жадвалдан кўринадики, барча намуналар 3 та тегишли эндоэффектларга эга. Биринчи навбатда иккита эндоэффектларда массанинг камайиши айтарлик даражада катта эмаслиги аниқланди. Бу эндоэффектлар, асосан, цемент тошининг заиф боғланган ва адсорбцион сувнинг камайишини намоён этади. Бу эндоэффектларда массанинг камайиши ўнчалик катта эмас. 745-798°C интервалда кузатиладиган эндотермик эффект кальций гидросиликатининг иштирок этиши ва суперпластификаторнинг катта бўлмаган миқдорларда парчаланиши билан мос келиши мумкин. Цемент тоши таркибида суперпластификатор миқдори оширилганда массанинг умумий камайиши камаяди [6].

1-кўшимчасиз; 2,3,4 цемент массаси бўйича СДж-1 нинг 0,5, 0,8, ва 1,0% миқдорларида.

2 - расм. Цемент тошининг термогравиметрик таҳлиллари.

Намуналарнинг термогравиметрик эгри чизикларини ўрганишда СДж-1 суперпластификаторини қўшиш билан биринчи иккита эндоэффектларда цемент тошларида масса камайишининг кескин ўзгарганлигини кузатиш мумкин, қўшимчасиз цемент тошида эса бундай ўзгаришлар сезиларсиз даражада рўй беради.

3 - расм. Суперпластификатор қўшимчаси қўшилмаган цемент тошининг ИК спектрлари.

4- расм. 0,5 % ли СДж-1 суперпластификатори қўшилган цемент тошининг ИК спектрлари.

5 - расм. 0,8 % ли СДж-1 суперпластификатори қўшилган цемент тошининг ИК спектрлари.

6 - расм. 1,0% ли СДж-1 суперпластификатори қўшилган цемент тошининг ИК спектрлари.

Гидратланган $C_{12}A_7$ СА ва CA_2 минералларнинг ИК спектрларида 520 см^{-1} соҳада максимум ютилиш билан интенсив полоса пайдо бўлади. Бу полоса октаэдрларда Al – O нинг AlO_6 га боғланиш валентли тебранишларига тегишли. Гидратланган $C_{12}A_7$ СА ва CA_2 ларнинг ИК спектрларида $1150, 1020, 970$ ва 920 см^{-1} да максимумларга эга бўлган полосалар гиббсит –ОН боғланишларининг деформацион тебранишлари билан мос келади. –ОН гуруҳларининг валентли тебранишлар соҳасида 3400 см^{-1} даги полосаси C_3A_6 га тегишли бўлса, қолганлари эса молекуляр сув гиббситининг –ОН гуруҳларига тегишлидир. ИК спектропия кальций алюминатларининг гидратацияланиш жараёнида алюминий атомлари координациясининг ўзгаришини яъни, тетраэдрли координация (гидратланмаган минераллар)дан октаэдрик координация (гидратланган фазалар)га ўтишини кўрсатди, бунда параллел равишда –ОН гуруҳлари ҳам ҳосил бўлади [7].

1-қўшимчасиз; 2,3,4 цемент массаси бўйича СДж-1 нинг 0,5, 0,8, ва 1,0 % микдорларида.

7 - расм. Цемент тошининг дифференциалли термик таҳлили эгри чизиқлари.

1-қўшимчасиз; 2 – 0,5% ли суперпластификатор; 3 - 0,8% ли суперпластификатор; 4 – 1,0% ли суперпластификатор.

8 - расм. Цемент тошининг термогравиметрик таҳлиллари.

Намуналарнинг термогравиметрик эгри чизикларини ўрганишда цемент тошларида дастлабки иккита эндоффе́ктларда суперпластификаторни қўшиш билан массанинг кескин ўзгарганлигини кузатиш мумкин, қўшимчасиз цемент тошида эса бундай ўзгаришлар сезиларсиз даражада рўй беради.

2 – жадвал. Дифференциалли термик таҳлил натижалари

Эндо и экзо эффе́ктларнинг г температурал и оралиғи (интервали), К	Қиздири ш давомийлиги, мин	Учувча н моддалар микдори, %	Массанин г камайиш тезлиги, %/мин	Массанин г умумий камайиши, %
Қўшимчасиз цемент тоши				
391-431	14,44	2,17	0,15	

433-452	16,78	2,32	0,138	12,0
1043-1071	85,55	11,6	0,135	
0,5 % ли СДж-1 суперпластификатор				
391-415	12,67	2,0	0,158	11,2
423-468	18,55	2,3	0,124	
1038-1068	85,22	10,4	0,122	
0,8 % ли СДж-1 суперпластификатор				
395-413	12,44	1,91	0,153	10,2
433-448	16,33	2,23	0,136	
470-490	18,0	2,3	0,131	
550-580	23,0	2,4	0,129	
760-810	52,0	3,5	0,128	
1023-1053	83,55	10,2	0,122	
1,0 % ли СДж-1 суперпластификатор				
323-411	12,22	1,2	0,098	8,0
418-463	18,0	1,8	0,08	
480-500	25,0	2,1	0,08	
560-590	38,0	2,2	0,1	
780-820	55,0	3,2	0,1	
1018-1071	85,55	8,38	0,1	

160-170°C температурада максимумли биринчи эндоэффект кўшимчали ва кўшимчасиз намуналарнинг ДТТ да белгиланди. Мазкур эндоэффектни заиф боғланган сувнинг цемент тоши гелсимон массасидан чиқиши билан

тушунтириш мумкин. Термогравиметрик эгри чизикларда (ТГ) да кўрсатилган эндоэффектга қўшимчасиз таркибнинг табиий қуриш шароитида 12% масса камайиши мос келса, СДж-1 суперпластификатори 0,5% қўшилганда масса камайиши 11,2% ни, СДж-1 суперпластификатори 0,8% қўшилганда масса камайиши 10,2% ни ва СДж-1 суперпластификатори 1,0% қўшилганда масса камайиши 8% ни ташкил этади.

Суперпластификатор қўшилган намуналарда цемент силикатли фазасининг анча чуқур гидратацияси рўй беради, бу ҳақда 160-170°C температурада эндотермик эффектнинг ошганлиги гувоҳлик беради.

480-490°C температурада максимумли иккинчи эндоэффект кальций гидроксиди ва кальций гидросиликатларининг дегидратацияси билан кузатилади. Гидратация давомийлиги ошиши билан ТГ эгри чизиғида 650-780°C температуралар оралиғида масса камайишининг ошганлиги кузатилади. Учинчи эндоэффект кальций карбонатининг парчаланиши ҳамда кальций гидросиликати (CSH)нинг 670-690°C температураларда парчаланиши билан рўй беради. Суперпластификатор кўпроқ қўшилганда цемент тошининг ДТТда иккита экзоэффект кузатилади, буни цемент тошларининг юқори кристалликка ўтганлигини исботлайди [8].

Хулоса. Келтирилган маълумотлардан шундай хулосага келиш мумкинки, сув цемент нисбатини пасайтириш, цемент тошининг турғун гидратли фазаларини шакллантириш, мустаҳкамлигини цементли композициялар ва бошқа хусусиятини яхшиловчи янги авлод суперпластификаторлар ишлатилди. Суперпластификаторларни қўшиш билан цемент тошининг термограммаларини ўрганишда қўшимчалар қўшилмаган цемент тошидаги каби эндоэффектларни (80 – 100°C, 350 – 400°C, 700°C) кузатиш мумкин. СДж-1 қўшимчалари 0,8% миқдорда қўшилганда умумий масса йўқотилиши 13%ни ташкил этади ва эндоэффектларнинг ҳосил бўлиш ҳарорати қўшимчаларсиз цемент тошиникидан бироз юқори бўлади. Бундай натижалар СДж-1 қўшимчалари қўшилган цемент тошининг структураси яхшиланганлиги кўрсатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Karimov M. U., Djalilov A. T., Samigov N. A. Study of the IR spectra obtained hyperplasticizer and its influence on the physico-chemical and physico-mechanical properties of the cement compositions // Journal "European applied science" №7, 2015. P. 26-30.
2. Aignesberger A. The use of anionic melamine resin as a concrete additive. «Ссм., Lime and cravel», 1973, №9, P. 188-192.
3. Aignesberger A., Rosenbauer H.G. Fartiger Mortel und beton mitzuzatz von Melaminharzcn. «Zem-Kalk-Gips», 1971, №1, P. 38-42.
4. Mazhidov S.R., Juraeva F.D. The theory of obtaining polymer concretes with the addition of chemical additives obtained on the basis of industrial waste. Journal. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 10, Issue 1, Jan. (2022). c.100-103.
5. Mazhidov S.R., Mukhammadiyeva F.B. Optimization of the content of cement compositions with new generation superplastificators. World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>. Vol. 7, February, 2022 ISSN: 2749-361X. C.17-21.
6. Majidov S.R., Выбор гиперпластификаторов для сборного железобетона. Научно-технический журнал ФерПИ. 2022. Спец. Выпуск №5. С. 171-174.
7. Мажидов С.Р., Жўраева Ф.Д., Холиёров А.А. **Иккиламчи хом-ашё асосида яратилган суперпласификатор кўшилган юқори мустаҳкамликка эга ва емирилишга бардошли бетонни кўллашнинг техник-иқтисодий самарадорлиги.** Журнал. Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар журнали. 20 март 2023 йил 17-сон. 28-31 бет.
8. Мажидов С.Р., Толипова Н.З., Омонова Д.Ф. Импорт ўрнини босувчи янги авлод суперпластификаторлари кўшилган бетон таркибларини оптимизациялаш. Журнал. Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар журнали. 20 март 2023 йил 17-сон. 32-36 бет.